

XXVII ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DA PARAÍBA

PRPGP

Pró-Reitoria de Pós-Graduação
e Pesquisa

XXVII VARIABILIDADE DA OSCILAÇÃO SEMIANUAL NOS VENTOS
MESOSFÉRICOS

Edson de Oliveira Silva

*Estudante de Graduação em Licenciatura em Física;
Universidade Estadual da Paraíba; Campina Grande,
PB;*

Lourivaldo Mota Lima

*Professor do Departamento de Física; Universidade
Estadual da Paraíba; Campina Grande, PB;
lourivaldo_mota@yahoo.com.br;*

RESUMO:

A dinâmica da região da alta atmosfera, em torno de 90 km de altura, em latitudes baixas, é caracterizada pela presença de uma oscilação semianual. Dados de ventos obtidos em São João do Cariri (7,4°S, 36,5°O) e em Cachoeira Paulista (22,7°S, 45°O), foram usados para estudar a variação da oscilação semianual mesosférica e a sua relação com a oscilação quase bial

estratosférica. A variabilidade interanual da oscilação semianual em Cachoeira Paulista mostrou máximas em 2002 e 2017, e uma aparente mudança bienal entre 1999 e 2005, que não foi observada entre 2013 e 2019. Os resultados obtidos demonstram que as variações na oscilação na região mesosférica em Cachoeira Paulista estão relacionadas com as da oscilação que bienal da estratosfera. As condições atmosféricas nas diferentes camadas, incluindo a variação bienal na estratosfera, contribuíram para a mudança na filtragem das ondas de gravidade que geram momentum e consequente amplificação da oscilação semianual da mesosfera.

INTRODUÇÃO

Uma das características da circulação da média atmosfera tropical é a presença de oscilações de grande escala observadas no fluxo zonal médio. Na estratosfera equatorial, a direção do vento zonal exhibe uma forte oscilação com uma periodicidade aproximada de 27 meses, cuja fase descende com o tempo, conhecida como oscilação quase bienal (QBO – “Quasi-Biennial Oscillation”).

As regiões próximas da estratopausa e da mesopausa equatorial são caracterizadas por oscilações semianuais. A oscilação semianual na componente do vento zonal tem máximas amplitudes na região equatorial, atingindo valores entre 30 m/s e 50 m/s na estratopausa, em que as máximas na direção oeste leste ocorrem em abril e outubro e as máximas na direção leste-oeste ocorrem em janeiro e julho. Acima da estratopausa a amplitude da oscilação semianual decresce atingindo mínimo em torno de 65 km de altitude, passando novamente a se intensificar até atingir o segundo máximo na parte superior da mesosfera.

Por conta dessa característica, essas oscilações são classificadas em oscilação semianual da estratosfera (Stratospheric Semiannual Oscillation – SSAO) e em oscilação semianual da mesosfera (Mesospheric Semiannual Oscillation – MSAO). As amplitudes da MSAO na componente zonal do vento são similares às das da SSAO, contudo existe uma diferença de fase de aproximadamente 180° entre elas (ANDREWS et al., 1987).

Acredita-se que o mecanismo responsável pela oscilação semianual mesosférica no vento médio zonal seja a filtragem seletiva das ondas de gravidade e de Kelvin pela oscilação semianual estratosférica (DUNKERTON, 1982, SASSI & GARCIA, 1997) e que a oscilação semianual mesosférica na temperatura está associada a elas.

A QBO pode alterar o forçamento da SAO na mesosfera mediante vários mecanismos, dentre os quais tem-se: i) os ventos QBO seletivamente filtram e

absorvem ondas equatoriais de propagação ascendente de larga escala, como as ondas Kelvin (GARCIA & SASSI, 1999); ii) a QBO filtra as ondas de gravidade de pequena escala na região tropical; ou iii) os ventos QBO afetam a dinâmica das latitudes médias no hemisfério de inverno que afetam a condução dos ventos da SAO por advecção em grande escala. Esses mecanismos não são independentes devido à interação da propagação e dissipação de ondas com o vento médio. Portanto, o entendimento sobre a interação entre a QBO e a SAO ainda não foram resolvidos, necessitando de estudos adicionais no sentido de estabelecer os detalhes e mecanismos envolvidos no acoplamento entre esses fenômenos atmosféricos.

MATERIAL E MÉTODOS

Os dados de ventos foram obtidos em São João do Cariri (7,4°S, 36,5°O), observados entre agosto de 2004 e outubro de 2008, e a partir de julho de 2018, e em Cachoeira Paulista (22,7°S, 45°O), para os intervalos: entre março de 1999 a julho de 2006, de setembro de 2007 a outubro de 2008 e a partir de junho de 2012.

As velocidades dos ventos foram determinadas a partir de uma combinação das velocidades radiais de cada meteoro detectado em todo o céu. Durante e após a formação da trilha meteórica, a mesma está sendo transportada pelo vento eletricamente neutro. Tal transporte é visto na etapa após o registro do sinal como uma mudança de fase sobreposta no comportamento de fase classicamente previsto. Este efeito é conhecido como “deriva do vento radial” e é provocado pela mudança na localização da trilha devido ao vento, medida ao longo da direção ortogonal da trilha meteórica.

Os dados mensais da componente zonal dos ventos da estratosfera equatorial, para os níveis de pressão entre 100 hPa (altitude 16 km) e 10 hPa

(altitude 32 km), a serem usados, são aqueles obtidos através de radiossondagens na estação de Singapura (1°N, 104°E).

A identificação das variações nas medidas dos ventos é realizada através da análise dos espectros em que foi empregado o periodograma de Lomb-Scargle (SCARGLE, 1982).

As amplitudes e fases das oscilações de interesse foram obtidas com o uso de ajuste dos mínimos quadrados considerando que o vento é composto pelo seu valor médio como também pelas periodicidades identificadas pela análise espectral, usando o seguinte modelo:

$$v(t) = v_o + \sum_{i=1}^n A_i \cos\left(\frac{2\pi}{T_i}t + \phi_i\right)$$

em que $v(t)$ média horária mensal (zonal ou meridional), v_o é o vento médio, A_i é a amplitude da i th oscilação (em que i th é o harmônico), e ϕ_i é a ângulo da fase do i th termo, com períodos T_i .

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Figura 1: – Ventos mensais obtidos ao longo do tempo nas 7 altitudes, sobre Cachoeira Paulista (linha contínua preta) e São João do Cariri (linha pontilhada vermelha).

Figura 2: Figura 2 – Periodograma de Lomb-Scargle para a componente zonal dos ventos obtidos em Cachoeira Paulista e em São João do Cariri, para as alturas de 84 km (inferior), 90 km (meio) e 96 km (superior). O nível de confiança de 95 % é indicado pela linha

Na Figura 1 estão representados os ventos mensais obtidos ao longo do tempo nas 7 altitudes, sobre Cachoeira Paulista (linha contínua preta) e São João do Cariri (linha pontilhada vermelha). Conforme pode ser observado da figura, o comportamento sazonal do vento zonal exibe variabilidade interanual em ambas as localidades, em que ocorre uma mudança com a altura.

Os periodogramas de Lomb-Scargle obtidos para a componente zonal dos ventos em Cachoeira Paulista e em São João do Cariri, para as alturas de 84 km, 90 km e 96 km, são representados na Figura 2. De acordo com os resultados, verifica-se que para Cachoeira Paulista o ventos zonal é dominado por uma oscilação semianual nas alturas até 90 km e uma oscilação anual que torna-se dominante acima de 90 km. Em São João do Cariri o vento é dominado por uma oscilação semianual em todo o intervalo de altura, a qual se torna menos intensa com o aumento da altura.

Amplitudes da oscilação semianual e respectivas fases, nos ventos da componente zonal obtidos em Cachoeira Paulista e em São João do Cariri, são plotados nos gráficos da Figura 3. O vento zonal em 25 hPa também é representado pela linha em cinza, como é exibido a seguir:

Figura 3: Amplitudes da amplitude semianual e respectivas fases (inferior), nos ventos da componente zonal obtidos em Cachoeira Paulista e em São João do Cariri. O vento zonal em 25 hPa é representado pela linha em cinza.

Conforme pode ser visto da figura, as amplitudes da oscilação semianual em Cachoeira Paulista, nas alturas de 81, 84 e 87 km, exibem variabilidade interanual, com máximas em 2002 e 2017, e uma aparente mudança bienal entre 1999 e 2005, a qual não é repetida entre 2013 e 2019. As fases exibem variabilidade considerável entre 1999 e 2008 para ambas as localidades, enquanto entre 2013 e 2018 as fases apresentam pouca mudança.

As variações interanuais observadas na SAO mesosférica nos dados de temperatura e vento zonal podem estar associadas à fase da oscilação quase bienal (QBO). Peña-Ortiz et al. (2010) usando simulações sugeriram que ondas de gravidade de inércia e ondas de gravidade de menores escalas atuam como forçamento no acoplamento entre a QBO e a SAO mesosférica. Por outro lado, estudos observacionais apontaram uma possível relação entre a fase da QBO e as variações interanuais na SAO mesosférica (deWIT et al..2013).

As variações devido a oscilação semianual em Cachoeira Paulista e em São João do Cariri foram isoladas e representadas na Figura 4, juntamente com o vento zonal equatorial em 25 hPa e em 12 hPa.

Figura 4: Oscilação semianual em Cachoeira Paulista (linhas contínuas pretas) e em São João do Cariri (linhas pontilhadas vermelhas). O vento zonal equatorial em 25 hPa (linha cinza) e em 12 hPa (linha pontilhada preta) são representadas no painel inferior.

Lima et al. (2018) notaram que as amplitudes da oscilação semianual tanto na temperatura mesosférica como no vento zonal dos dados de radar de meteoros em latitudes baixas do hemisfério sul, exibem a mesma variabilidade interanual, isto é, as mudanças na amplitude da SAO mesosférica na temperatura correspondem àquelas no vento zonal.

Araújo et al. (2020) observaram que as amplitudes de maré diurna na região MLT mostram sinais de QBO durante a fase de declínio do ciclo solar 23, sugerindo uma modulação da amplitude de QBO da maré diurna pela atividade solar. No entanto, um comportamento contrário foi observado durante a fase de declínio do ciclo solar 24. Os resultados do modelo de Mayr & Mengel (2005) indicam que a modulação da maré diurna na região MLT pela QBO é devido às variações do fluxo de momento originadas pela filtragem de ondas de gravidade por processos não lineares intermitentes.

A amplificação da SAO na mesosfera após meados de 2016 pode estar associada aos efeitos desencadeados pela ruptura da fase da QBO que ocorreu

do final de 2015 (BARTON & MCCORMACK , 2017), o qual fez com que o padrão do vento zonal da QBO equatorial entre 15 e 30 hPa permanecessem para oeste entre meados de 2015 e meados de 2017 e, portanto, contribuíram para uma mudança na filtragem das ondas de gravidade que geram momentum para amplificar a SAO na região MLT.

CONCLUSÕES

Para estudar a relação entre a variação da SAO na região MLT e a QBO estratosférica equatorial, as medidas de vento obtidas por radar de meteoros em Cachoeira Paulista e São João do Cariri foram analisadas.

A variabilidade interanual da oscilação semianual em Cachoeira Paulista mostrou máximas em 2002 e 2017, e uma aparente mudança bienal entre 1999 e 2005, porém não foi observado entre 2013 e 2019. As condições atmosféricas nas diferentes camadas contribuíram para a mudança na filtragem das ondas de gravidade que geram momentum e consequente amplificação da SAO mesosférica.

Os resultados apresentados demonstram que as variações na SAO da região MLT em Cachoeira Paulista estão de alguma forma relacionadas com as da QBO estratosférica.

REFERÊNCIAS

ANDREWS, D. G.; HOLTON, J. R.; LEOVY, C. B. **Middle atmosphere dynamics**. Orlando: Academic press, 1987, 489p.

ARAÚJO, L. R., LIMA, L. M., BATISTA, P. P., JACOBI, C. Behaviour of monthly tides from meteor radar winds at 22.7°S during declining phases of 23 and 24 solar cycles. **J. Atmos. Sol. Terr. Phys.**, 205, doi.org/10.1016/j.jastp.2020.105298, 2020.

BARTON, C.A., MCCORMACK, J.P. Origin of the 2016 QBO disruption and its relationship to extreme El Nino ~ events. **Geophys. Res. Lett.** 44 [https://doi.org/ 10.1002/2017GL075576](https://doi.org/10.1002/2017GL075576), 11 150-11 157, 2017.

deWIT, R. J., HIBBINS, R. E., ESPY, P. J., MITCHELL, N. J. Interannual variability of mesopause zonal winds over Ascension Island: Coupling to the stratospheric QBO. **J. Geophys. Res.** 118, 12,052–12,060., 2013.

DUNKERTON, T.J. Theory of the mesopause semiannual oscillation. **J. Atmos. Sci.** 39, 2681, 1982.

GARCIA, R. R., & SASSI, F. Modulation of the mesospheric semiannual oscillation by the quasibiennial oscillation. **Earth Planets Space**, 51, 563–569, 1999.

LIMA, L.M., BATISTA, P.P., PAULINO, A.R. Meteor radar temperatures over the Brazilian low-latitude sectors, **J. Geophys. Res.**, 123, 7755–7766, 2018.

MAYR, H.G. & MENGEL, J.G. Interannual variations of the diurnal tide in the mesosphere generated by the quasi-biennial oscillation. **J. Geophys. Res.** 110, D10111. <https://doi.org/10.1029/2004JD005055>, 2005.

PEÑA-ORTIZ, C., SCHMIDT, H., GIORGETTA, M. A., and Keller, M. QBO modulation of the semiannual oscillation in MAECHAM5 and HAMMONIA. **J. Geophys. Res.** 115, D21106, 2010.

Sassi, F. and Garcia, R. R. The Role of Equatorial Waves Forced by Convection in the Tropical Semiannual Oscillation. *J. Atmos. Sci.*, 54, 1925–1942, 1997.

SCARGLE, J. D. Studies in astronomical time series analysis. II. Statistical aspects of spectral analysis of unevenly spaced data. **The Astrophysical Journal**, 263, 835–853, 1982.

